

RIVOJLANAYOTGAN JAMIYATDA TALABALARDA STRESSGA BARQARORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI

Dilnoza Nazarova Eraliyevna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti
Tarix kafedrasida dotsenti, tarix fanlari Falsafa doktori (PhD)

Xudoyberdiyeva Fotima Akmal qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti
"Psixologiya" fakulteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqola hozirgi rivojlanayotgan davrda oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarning stressga barqarorligini oshirishning psixologik va amaliy jihatlarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi-turli lokus nazoratga ega talabalar uchun stressni boshqarish va yechim topish strategiyalarini aniqlash. Shuningdek, maqolada stressga barqarorlikni oshirishning individual va psixologik omillari, talabalarning motivatsiyasi, emotsional intellekti, irodasi, tolerantligi kabi jarayonlari ham tahlil qilingan. Bundan tashqari, maqola mazmunida "Harakatlar strategiyasi", "Taraqqiyot strategiyasi" va "O'zbekiston-2030" strategiyasining yoshlar va ta'lim tizimiga oid yo'nalishlari va unda belgilangan maqsadlar-stressga chidamli, ijodiy va tashabbuskor yosh avlodni shakllantirish, talabalar orasida sog'lom psixologik muhitni yaratish uchun asosiy omil bo'la olishi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: stressga barqarorlik, lokus nazorat, talabalar, iroda, tolerantlik, motivatsiya, "O'zbekiston-2030" strategiyasi

Аннотация: Целью данной статьи является изучение психологических и практических аспектов повышения стрессоустойчивости студентов высших учебных заведений в условиях современного развития. Основной целью исследования является выявление стратегий управления стрессом и совладания со стрессом у студентов с разным локусом контроля. В статье также анализируются индивидуально-психологические факторы повышения стрессоустойчивости, такие как мотивация студентов, эмоциональный интеллект, сила воли и толерантность. Кроме того, в статье освещаются направления «Стратегии действий», «Стратегии развития» и стратегии «Узбекистан-2030» в отношении молодёжи и системы образования, а также поставленные в них цели – формирование стрессоустойчивого, креативного и предприимчивого молодого поколения,

являющегося основным фактором создания здоровой психологической среды в студенческой среде.

Ключевые слова: стрессоустойчивость, locus контроля, студенты, сила воли, толерантность, мотивация, стратегия «Узбекистан-2030»

Abstract: This article is aimed at studying the psychological and practical aspects of increasing the stress resilience of students studying in higher education institutions in the current developing period. The main goal of the study is to identify stress management and coping strategies for students with different locus of control. The article also analyzes individual and psychological factors of increasing stress resilience, such as students' motivation, emotional intelligence, willpower, and tolerance. In addition, the article highlights the directions of the "Strategy of Actions", "Development Strategy" and the "Uzbekistan-2030" strategy regarding youth and the education system, and the goals set in them - the formation of a stress-resistant, creative and enterprising young generation, the main factor in creating a healthy psychological environment among students.

Keywords: stress resilience, locus of control, students, willpower, tolerance, motivation, "Uzbekistan-2030" strategy

Hozirgi rivojlanayotgan davrda mamlakatimizda ta'lim sohasini rivojlantirish, yoshlarni nafaqat ta'lim sohasida balki boshqa ko'plab sohalarda raqobatbardosh kadrlar sifatida tayyorlash, ularning salohiyatini oshirish eng ustuvor masalalardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda yoshlar orasida ayniqsa, oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan talabalarda o'qish bosimi, shaxiy rivojlanish, kelajakdagi kasb bo'yicha tanlov, tengdoshlari bilan raqobat, turli xil axborot oqimi va raqamli muhitning kuchayishi tufayli ko'plab bosimlar, stress omillari va umidsizlikka duch kelmoqda. Shuning uchun ham yoshlar orasida stressga chidamlilik, barqarorlikni oshirish, ularning bilim salohiyatini yuksaltirish bugungi kundagi ta'lim siyosatining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizning ravnaq topishi va uni rivojlantirish uchun davlatimiz rahbari tomonidan ma'lum strategiyalar qabul qilingan. Shulardan birinchisi 2017-2021-yillarga mo'ljallangan "Harakatlar strategiyasi" bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan [1]. Ushbu strategiyada nafaqat davlat tizimidagi islohotlar, balki yoshlarning ta'limi, ta'lim sohasidagi islohotlar ham keltirilgan. 5 ta ustuvor yo'nalishdan iborat bo'lgan ushbu strategiyaning 4-yo'nalishi ya'ni "Ijtimoiy sohani hrivojlantirish" yo'nalishi bo'yicha amalga oshirilgan islohotlarda ta'lim sohasi bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirilgan:

- oliy ta'lim muassasalarining soni 5 yilda 70 tadan 154 taga yetkazildi;
- mamlakatda 11 yillik majburiy maktab ta'limi qaytadan joriy etildi;
- xalq ta'limi tizimida qo'shimcha 1,2 million o'quvchi o'rni yaratish;
- oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta'lim sifatini oshirish; ta'lim olayotgan talabalar soni 268,3 ming nafardan 808,4 ming nafarga, oliy ta'lim bilan qamrov darajasi esa 3 barobar, ya'ni 9 foizdan 28 foizga yetkazildi [2].

Bu amalga oshirilgan islohotlarni yana davom ettirish mumkin. Bu harakatlardan ko'rinadiki yoshlar masalasi, ularning ta'lim olishi doimo davlat e'tiborida. Olib borilayotgan ushbu jarayonlar yoshlarni ko'proq ta'lim tizimiga jalb qilish, ularning turli yot g'oyalar ta'siriga berilib qolishining oldini olish, davlat uchun yetuk va malakali kadrlarni yetishtirish, ularni turli bosim va ta'sirlarga berilmasdan, bo'sh vaqtdan unumli foydalanishi uchun amalga oshirilmogda.

Harakatlar strategiyasidan keyin unga bog'liq bo'lgan yana bir strategiya "Taraqqiyot strategiyasi". Ushbu yo'nalish 7 ta ustuvor yo'nalishdan iborat, 2017-2021-yillarga mo'ljallangan

Taraqqiyot strategiyasida ta'lim sifatini oshirish bo'yicha belgilangan vazifalar doirasida 2022-yilda:

1-apreldan boshlab nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktablarga farzandlarini yuborayotgan ota-onalarning oyiga 3 million so'mgacha bo'lgan to'lovlari daromad solig'idan ozod etilsin.

o'rta ta'lim tizimini zamon talablariga moslashtirish maqsadida: umumiy o'rta ta'lim muassasalarida darsliklarni yangilash dasturini amalga oshirish uchun Davlat budjetidan 605 mlrd so'm ajratilsin[3]

Yuqoridagi jarayonlardan ham ko'rinib turibdiki, ta'lim sohasi, yoshlar ta'limi hoirgi kunda eng e'tiborga molik masala. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan. Bu qonunda ham yosh avlod ta'limi, intellektual salohiyatini oshirishha doir masalalar mavjud. Shuningdek, shunday jarayonlar amalga oshishida sog'lom ijtimoiy va psixologik muhitning mavjud bo'lishi ham ta'kidlangan[4].

Turli bosimlar, zo'riqishlar, stress jarayonlari o'quv jarayonida bo'ladimi yo boshqa sohadami ilm olayotgan talabalardan stressga barqarorlikni oshirish ,doimiy izlanishlarni, irodaning kuchli bo'lishini talab qiladi.

“Stress” – organizmning stressorga nisbatan javob reaksiyasi Hayot bor joyda stress bor, uning bo‘lmasligi o‘lim «Stress» atamasini 1936 yili fanga kanadalik fiziolog olim G. Sele (1907–1982) kiritgan[5].

"Stressga chidamlilik" atamasi hissiy barqarorlik, stressga psixologik qarshilik, stressga chidamlilik, umidsizlikka chidamlilik kabilarni anglatadi va boshqalar. Bir qator umumiy tavsiyalar mavjud bo‘lib, ularga rioya qilish stressga chidamlilik darajasini kuchaytiradi va stressni muvaffaqiyatli bartaraf etishiga yordam beradi: muvozanatli ovqatlanish, yaxshi uxlash, ishdan dam olish, jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish, aqliy va jismoniy mashqlarning almashinuvi, uy va ish o‘rtasidagi muvozanatni o‘rnatish, hayotga ko‘tarinki ruhiyat bilan nazar solishl. Yu.V. Sherbatixning "O‘quv faoliyati bilan bog‘liq stress" testi. Muallif: Yu.V. Sherbatix - taniqli rus psixologi, psixofiziologiya va stress nazariyasi bo‘yicha mutaxassis. Test 2000-yillar boshida ishlab chiqilgan, test talabalar va o‘quvchilarda o‘quv faoliyati bilan bog‘liq stress darajasini aniqlashga mo‘ljallangan.[6].

Talabalar duch keladigan: nazorat ishlari; imtihonlar; baholash tizimi; o‘qituvchilar bilan munosabatlar; o‘zini o‘zi baholash, kabi omillar stressni kuchaytirishi mumkin - test shularni aniqlashga xizmat qiladi. Sherbatix testi Selye stress 2025 nazariyasi (G. Selye), psixofiziologik yondashuv va psixologik barqarorlik (stressga chidamlilik) nazariyalariga asoslangan. Bu nazariyalardan asosiy tushuncha - akademik stress: bu psixologik holat, u o‘quv jarayonidagi tashqi bosimlarga organizmning javob reaksiyasi va holatini bildiradi[7].

Stress bilan kurashishning ba'zi usullari:

- dam olish;
- diqqat;
- nafas olishning avtoregulyatsiyasi.

1. Vaqtingizni to'g'ri boshqarishni o'rganing.

Vaqtning to'g'ri tashkil qilish-stressni oldini olishning muhim usuli hisoblanadi. Bir nechta oddiy qoidalar mavjud: kerakli vazifalar ro'yxatini tuzayotganda, undagi ro'yxatlar, zarur bo'lganlarga qo'shimcha ravishda, siz bugun qilishni xohlaysiz. Doimiy ravishda nimaga erishganingizni payqab, qoniqish hissini his qilaysiz; barcha vazifalarni toifalarga ajrating: asosiylari va keyinroq bajarilishi mumkin bo'lganlar, maqsadlarni belgilash va ustuvorliklarni belgilash muhimdir. Ushbu tavsiyani, barcha soddaligi bilan amalga oshirish juda qiyin: u "yo'q" deyish, o'zingizni cheklash, uzoq vaqt davomida belgilangan maqsadlarni hisobga olgan holda har kuni o'z faoliyatingizni rejalashtirish qobiliyatini o'z

ichiga oladi; keraksiz va dalardan qoching; bu va'dani bajara olmasangiz, asab tizimiga keraksiz yuk olib keladi; faollik va mahsuldorlik o'rtasidagi farqni o'zingiz uchun aniq tushuntiring. Faoliyat har doim ham foydali bo'lmagan katta tashqi energiyaning namoyonidir; ba'zan bu notinchlik, ko'p harakatlar, lekin ozgina natijalar. Hosildorlik-rejalashtirilganni amalga oshirish, maqsadga bosqichma-bosqich yondashish; vaqtni behuda sarflash sabablarini tahlil qiling: uzoq telefon qo'ng'iroqlari, navbatda kutish, rejalashtirilmagan ishlarni bajarish. Juda ko'plab texnik vositalar ishlarni kundalik rejalashtirish va vaqt yo'qotishlarini tahlil qilish uchun: kundaliklar, organizator, shaxsiy kompyuterlar uchun ofis dasturlari va boshqalar[8].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoyishi, 15-avgust 2017 yildagi F-5024-sonli
2. harakatlar strategiyasi bilan 5 yil va istiqboldagi maqsadlar
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28-yanvar 2022-yildagi PF-60-sonli
4. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 23-sentabr 2020 yildagi O'RQ-637-sonli
5. Manba: ©Z. Ibodullayev. Tibbiyot psixologiyasi. Darslik., 3-nashr., T.; 2019., 494b.
6. Bekbergenova Juldiz psixolog. "Talabalarning o'qish faoliyatidagi stressga chidamlilik darajasini eksperimental o'rganish". 30-sentabr 2025-yil Central Asian Journal Of Academic Research
7. Jumanazarova Go'zal Paraxatovna "Stressdan chiqish yo'llari. Stressning oldini olish va unga qarshi kurashish usullari" Central Aasian Journal Of Academic Research
8. Uzmarkaz.uz

**Research Science and
Innovation House**

